

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Yuldasheva. L.S.

OLAMNING UNIVERSAL ALOQALARI VA RIVOJLANISH. FALSAFIY DIALEKTIKA
UNIVERSAL QONUNLARI. FALSAFIY DIALEKTIKA KETEGORIYALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL